

**THE NATURE, FACTORS AND INDICATORS OF CREATING A
FAVORABLE INVESTMENT ENVIRONMENT FOR ATTRACTING
FOREIGN INVESTMENTS**

Усманов Нажмиддин Маматқобилович

**ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ УЧУН ҚУЛАЙ
ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ,
ОМИЛЛАРИ ВА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

**Сущность, факторы и показатели создания благоприятной
инвестиционной среды для привлечения иностранных инвестиций**

Усманов Нажмиддин Маматқобилович

Тошкент иқтисодийёт университети,

иқтисодийёт факультети,

“Макроиқтисодийёт” мутахассислиги

2-курс магистранти

Аннотация

Ушбу мақолада хорижий инвеститсияларни жалб қилишга тасир кўрсатувчи омиллар, муаммолар уларни бартараф етиш учун йечимлар ёритилган, бундан ташқари инвеститсия муҳитини баҳоловчи кўрсаткичлар ўрганилган.

В данной статье изучены факторы, влияющие на привлечение иностранных инвестиций, пути их устранения, а также показатели,

оценивающие инвестиционную среду.

This article examines the factors influencing the attraction of foreign investment, ways to eliminate them, as well as indicators that assess the investment environment.

Калит сўзлар: инвестиция, хорижий инвестиция , инвестор, инвестиция жозибдорлиги, инвестиция муҳити, солиқ юки, портфель инвестиция, эркин иқтисодий зоналар, хусусий инвестиция

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, инвестор, инвестиционный потенциал, налоговое бремя, портфельные инвестиции, свободная экономическая зона, частные инвестиции.

Key words: investment, foreign investment, investor, investment attractiveness, investment climate, tax burden, portfolio investment, free economic zones, private investment

Қулай инвестиция муҳитини шакллантиришнинг моҳияти, омиллари ва кўрсаткичлари.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ижтимоий-иқтисодий ислохотлар тобора чуқурлашиб, миллий иқтисодиётнинг турли соҳа ҳамда тармоқларида туб ўзгаришлар содир бўлмоқда. Бу макроиқтисодий барқарорлик, барқарор иқтисодий ўсиш суръатлари ва аҳоли турмуш даражасининг ошишида яққол номоён бўлмоқда.

Ўзбекистон иқтисодиётига инвестициялар киритиш, аввало, ички манбаларни сафарбар этиш ҳисобидан иқтисодиётимизнинг муҳим тармоқларини жадал модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, транспорт ва алоқа соҳасини янада ривожлантириш ҳамда ижтимоий инфратузилма объектларини барпо этиш ҳал қилувчи устувор йўналишга айланди.

Иқтисодиётда инвестиция фаолиятининг ривожланиши, ички ва ташқи инвестицияларни жалб қилишнинг кўлами, йўналишлари ва самарадорлиги, бевосита инвестиция муҳитига боғлиқ. Шу сабабли мазкур иқтисодий атаманинг туб моҳиятини ўрганиш, ёритиш ва уни асослаб беришга бўлган иқтисодчи олимларнинг қарашлари ва ўзига хос ёндашувлари орқали ўзаро илмий мунозаралар ҳозирги кунда ҳам давом этмоқдаки, бу ўз навбатида, инвестицияларга оид чуқурроқ билимга эга бўлувчилар эътиборини ўзига тортмасдан қолмади.

Иқтисодчи олимлардан А.Вахабов, Ш.Хажикакиев, Н.Муминовлар инвестиция муҳити тўғрисида қуйидагиларни таъкидлаб ўтадилар: “инвестиция муҳити бу-хорижий капитал қўйилмаларининг қалтислик даражасини ва улардан мамлакатда самарали фойдаланиш имкониятларини олдиндан белгилайдиган иқтисодий, сиёсий, юридик ва ижтимоий омиллар йиғиндисидир.”¹ Инвестиция муҳити комплекс, кўпқиррали тушунча бўлиб, миллий қонунчилик, иқтисодий шарт-шароитлар (инқироз, ўсиш, стагнация), божхона режалари, валюта сиёсати, иқтисодий ўсиш суръатлари, инфляция суръатлари, валюта курсининг барқарорлиги, ташқи қарздорлик даражаси каби кўрсаткичларга эга» Шунингдек, мамлакатдаги инвестиция жараёнларига таъсир кўрсатувчи иқтисодий, сиёсий, меъёрий-ҳуқуқий, ижтимоий ва бошқа шарт-шароитлар мажмуи инвестиция муҳитини англатади.

Инвестиция муҳити сармояни самарали қўйиш учун янги имкониятлар ва рағбатларни шакллантиради. Бошқача қилиб айтганда, қулай инвестиция муҳити яратилиши корхоналар учун даромадлар ўсиши ва харажатлар ҳамда рисклар камайишини таъминлайди. Натижада, қулай инвестиция муҳити яратилиши туфайли меҳнат унумдорлигининг ўсиши, инновацияларни татбиқ қилиш, сифат ва маҳсулот рақобатбардошлиги, аҳоли бандлигини

¹ Вахабов А.В., Хажикакиев Ш.Х., Мўминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. - Т.: "Молия". - 2010. 177, 282, 283, 328-6.

кўтариш, турли даражадаги бюджетга солиқ тўловларини ошириш таъминланади. Ҳар томонлама қулай инвестиция муҳити корхоналар фаолият самарадорлигига таъсир этади, бу эса инвестициялашга хос бўлган даромадлар ва капиталнинг ўсишига олиб келади.

Инвестиция муҳити – мураккаб, кенг қамровли тушунча ҳисобланади. Унинг мураккаблиги шундан иборатки, инвестиция муҳити мамлакат ёки ҳудудда инвестиция фаолиятини амалга оширишга асос бўладиган шарт-шароитларни юзага келтирувчи сиёсий, иқтисодий, ижтимоий характердаги омиллар билан боғлиқ ҳолда шаклланади. Мамлакат инвестиция муҳитини ҳудудий, маҳаллий корхоналар, тармоқ ва секторлар инвестиция муҳитига ажратиш мумкин. Шу билан бирга, «мамлакат инвестиция муҳити» бу тушунчалар ичида энг асосийси ҳисобланади.

Инвестицион муҳит деганда, мамлакатнинг маълум бир ҳудудига киритиладиган инвестицияларнинг самарадорлигини ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган иқтисодий, ижтимоий, сиёсий шарт-шароитлар мажмуаси тушунилади. Инвестицион муҳит ҳолати яратилган ҳуқуқий база ва унинг асослари, қонун ҳужжатларининг сифатли тузилиши ва уларга риоя қилинишига боғлиқ.

Ҳар томонлама қулай инвестиция муҳити бизнес тузилмаларнинг фаолияти самарадорлигига таъсир этади, бу эса, инвеститсийлашга хос бўлган даромадлар ва капиталнинг ўсишига олиб келади. Инвестиция муҳити инвесторларнинг мамлакатга ва давлатнинг иқтисодиётига нисбатан ҳаракатларига ишончини оширади, узоқ муддатли инвестициялашга йўл очади.

Инвестициявий жозибадорлик - мамлакат, тармоқ ёки алоҳида олинган бирор-бир корхона инвестицияларининг даромадлилиги, ривожланиш истикболлари- ва инвестиция риси даражаси нуктайи назаридан баҳоланиши. Инвестициявий жозибадорлик инвестиция салоҳияти ва инвестиция риси даражасини шалдлантирадиган икки гуруҳ омилларнинг

бир вақтда таъсир этиши орқали аниқланади.

Бу каби кўрсаткичларга баҳо бериш орқали инвестицияларнинг мақсадга мувофиқлиги ҳамда жозибадорлиги, инвестиция риси даражасини аниқлаш мумкин. Инвестиция риси даражаси инвестиция муҳитига бевосита, тўғридан-тўғри боғлиқдир.

Республикада сиёсий-иқтисодий шароитнинг мавжудлиги, яъни қулай инвестиция муҳитининг яратилиши ва хорижий капитални қабул қилиш тизимининг самарали бўлиши хорижий инвестициялари жалб қилишнинг зарурий шартидир. Инвестиция муҳити инвестиция ресурсларини жойлаштириш учун умумий мезон бўлиб, биринчи навбатда, капитал маблағларининг даромадлилигини таъминлаб беради.

Мамлакатнинг инвестиция муҳитини шакллантирадиган омиллар мажмуини 1-жадвал орқали ифодалаш мумкин.

Ҳар қандай давлатга инвестицияларнинг кириб келиши ва ривожланиши мазкур мамлакатдаги инвестиция муҳитига таъсир этувчи омилларга бевосита боғлиқ бўлади.

1-жадвал

Мамлакатнинг инвестиция муҳитини шакллантирадиган омиллар²

Омиллар	Мазмуни
Ҳуқуқий база	Янги шароитларга мос келадиган, мамлакат ва унинг алоҳида тармоқларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини бошқарадиган ҳуқуқий-меъёрий, жумладан, республика Президентининг фармонлари ва қарорлари, ҳукумат қарорлари, тегишли низом ва йўриқномаларнинг мавжудлиги

² Вахабов А.В., Хажигакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: «Молия», 2010. – Б. 174.

Табиий хом-ашё ресурслари	Минерал, хом ашё, ёқилғи-энергетика ва сув ресурслари захиралари, қишлоқ хўжалиги хом ашёсини ишлаб чиқариш ҳажмлари
Меҳнат ресурслари ва бандлик	Иқтисодий фаол аҳоли сони, банд аҳоли улуши, ишсизлик даражаси, хизматчилар даромади даражаси, кадрларнинг малака даражаси, аҳолининг саводхонлиги
Ишлаб чиқаришнинг техник базаси	Асосий ишлаб чиқариш фондлари, ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси, ускуналарнинг фойдаланиш муддати, асосий фондларнинг эскириши даражаси
Илмий техник салоҳияти	Иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилган инвестициялар, шу жумладан, хорижий инвестициялар ҳажмлари, инвестиция рисклари даражаси, ишлаб чиқаришнинг техник жиҳозланиши, фан-техника ютуқларидан фойдаланиш ва ИТТКИ соҳасини ривожлантириш ҳолати, маҳсулотнинг фан сиғимкорлиги катта ва юқори технологик турларини ишлаб чиқариш
Молия ва кредит тизими	Солиқ ва кредит сиёсати, иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарининг фойдалилик ва рентабеллик даражаси. Нарх сиёсати ва нархни шакллантириш сиёсати
Инфратузилма	Банк тизимининг ривожланиши ҳолати, транспорт, коммуникация хизматлари ва меҳмонхона хўжалиги соҳалари, товар ва фонд биржалари, маркетинг, консалтинг, аудиторлик хизматлари, суғурта соҳаси тармоғининг ишончилиги

Экологик вазият	Атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражаси, радиацион фон, зарарли чиқиндилар, табиий иқлим ва унинг ўзгариши, хорижий фуқароларнинг унга мослашиш даражаси
-----------------	--

Ҳар қайси инвестор маълум бир мамлакат ва унинг ҳудудига инвестиция киритишдан аввал ўша мамлакат ва ҳудуднинг инвестиция муҳитини баҳолаш, унинг жозибадорлигини аниқлашга киришади. Албатта, бунда юқорида кўриб ўтилган омиллар ўрганилади, таҳлил қилинади ва шу асосда инвестиция қарорлари қабул қилинади.

2-жадвал

Инвестиция муҳитига таъсир этувчи омилларнинг гуруҳланиши³

Таъсир этувчи омиллар гуруҳи	Кўринишлари
Сиёсий омиллар	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Давлатнинг инвестициялар, хусусан, хорижий инвестициялар бўйича сиёсати ✓ Давлатнинг иқтисодиётга аралаштириш даражаси ✓ Мамлакатнинг халқаро шартномаларга қўшилганлик даражаси ✓ Мамлакатнинг халқаро битимларга риоя қилиши ✓ Сиёсий аҳволнинг барқарорлиги (сиёсий ҳаракатлар, тўқнашувлар, қўшни давлатларнинг осойишталиги) ✓ Сиёсий ҳокимиятнинг мақсадли ҳаракати ✓ Давлат аппаратининг самарали иш юритиши ✓ Кўп партиявийлик ва сиёсий гуруҳларнинг мавқеи

³ Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: «Молия», 2010. – Б. 176.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Солиқ, валюта, нарх, пул-кредит сиёсатининг инвестиция сиёсатига уйғунлиги ✓ Мамлакатдаги экологик вазият ва ҳукуматнинг экологик соғломлаштириш бўйича сиёсати кўлами
<p>Иқтисодий омиллар</p> <p>Ижтимоий омиллар</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Мамлакатнинг иқтисодий аҳволи ✓ Инфляция даражаси ✓ Солиқ имтиёзлари ✓ Божхона тартиби ✓ Мамлакатнинг табиий ва хом ашё ресурслари ҳолати ✓ Ишчи кучи ҳолати ва қиймати ✓ Ишчи кучидан фойдаланиш тартиби ✓ Муайян товарлар учун талаб ва таклиф ✓ Рақобат ва баҳонинг эркинлиги ✓ Валюта конвертацияси ва миллий валюта курсининг барқарорлиги ✓ Банк фоиз ставкалари ✓ Мамлакатнинг ташқи иқтисодий алоқалари ✓ Мамлакатнинг географик-худудий жиҳатдан жойлашуви (табиий офатлар, денгиз ва қуруқлик йўллари, иқлим шароити) ✓ Хусусий мулк ҳамда хорижий инвестицияларга нисбатан маҳаллий аҳоли муносабати ✓ Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи ✓ Аҳолининг мафкуравий қарашлари ва уларнинг турли-туманлиги

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Мамлакатда турли миллатликка нисбатан мавжуд муносабат ✓ Аҳолининг саводхонлик даражаси ✓ Ишчи-мутахассислар малакаси, кўникмалари ва тажрибаларининг ўсиб бориши ва унга интилиш ✓ Янгиликлар ва турли хил ихтироларга аҳолининг муносабати ва уларни қабул қилиш даражаси
<p>Ҳуқуқий омиллар</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Инвестиция фаолияти ҳуқуқий асосларининг мустаҳкамлик даражаси ✓ Инвестиция фаолиятини бевосита таъминловчи ҳуқуқий асоснинг мустаҳкамлик даражаси ✓ Инвестиция фаолиятининг меъёрий асослари (фармонлар, қарорлар, қонунлар, низомлар, йўриқномалар ва ҳ.к.)

Мамлакатимиздаги инвестиция муҳитига таъсир этувчи омиллар, асосан, тўрт гуруҳга бўлиниб, улар ҳуқуқий, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий омилларни ташкил этади.(2-жадвал).

Таъкидлаш жоизки, инвестиция муҳитига айрим қонунларнинг ёки меъёрий ҳужжатларнинг тўлақонли бўлмаслиги салбий таъсир этади. Бундай камчиликларнинг мавжудлиги инвесторнинг ўз истиқболини белгилаш, қўйилманинг фойдалилик даражасини аниқлаш борасидаги қобилиятини камайтиради.

Агар инвестор инвестиция муҳитидан қониқмаса, унинг асосий мақсади хавф остида қолади, яъни инвестициялаш натижасида олинган кўзда тутилган даромаднинг риск даражаси юқори бўлади. Албатта, бундай шароитда у инвестициялашни истамайди. Бу маълум омилларнинг ижобий ёки салбий таъсири натижасида юзага келади.

Хорижий инвестор учун юқорида қайд қилинган барча омиллар муҳимдир. Шунинг учун ҳам ривожланган кўпгина мамлакатларда инвестиция лойиҳаларини баҳолайдиган, инвестициялар қўйилишига талаб бўлган давлатларнинг инвестиция муҳитини ўрганадиган ва аниқ хулоса ва маълумотларни инвесторлар учун тақдим этувчи махсус фирмалар, ташкилотлар мавжуддир.

ICOR (incremental capital-output ratio) коэффиценти асосий капиталга қўйилган маблағларнинг келгуси йилда ЯИМнинг ўсишига таъсири аниқлашга имкон беради ва ЯИМда инвестициялар салмоғининг кейинги йилдаги ЯИМнинг қўшимча ўсиш суръатига нисбатини ифода қилади.

ICOR коэффиценти инвестиция ресурсларининг самарали ишлатилишини белгилаб берувчи кўрсаткич ҳисобланиб, у қанчалик кичик бўлса, шунчалик аҳамиятли ҳисобланади ва аксинча.

Жаҳон амалиётида мамлакатнинг инвестиция муҳитини баҳолаш борасида турли ёндашувлар мавжуд. Ушбу ёндашувлар бир-биридан инвестиция муҳитини ташкил этувчи омилларни тўлиқ ёки қисман қамраб олиши билан фарқ қилади. Юқорида таъкидлаганимиздек, «Standart & Poor's», «Moody's» ва «Fitch ibca» жаҳондаги энг йирик рейтинг агентликлардан ҳисобланиб, улар эмитентнинг қарз мажбуриятларини кўрсатилган муддатда ва тўлақонли бажара олиш имкониятлари ва эмитентларнинг кредит бера олиш қобилиятига баҳо берадилар. Агентликлар томонидан ишлаб чиқилган ва тузилган рейтинглар мамлакат инвестиция муҳитини маълум даражада баҳолаш имконини беради. Масалан, «Standart & Poor's» услубиётига кўра, узоқ муддатли рейтинг энг

юқори «ААА» кўрсаткичидан энг қуйи «Д» кўрсаткич оралиғида ўзгариб боради. «АА» дан «ССС» кўрсаткичигача бўлган оралиқ рейтингги «мусбат» (+) ёки «манфий» (-) белгилар билан тўлдириб борилиши мумкин ва улар асосий кўрсаткичларга тегишли бўлган оралиқ кўрсаткичлар ҳисобланади. Қарз мажбуриятларини бажариш сифати рейтингнинг қуйидаги кўрсаткичлари орқали баҳоланади:

– ААА – қарз мажбуриятларини кўрсатилган муддатда ва тўлиқ бажаришнинг энг юқори қобилиятини акс эттиради;

– АА – қарз мажбуриятларини кўрсатилган муддатда ва тўлиқ бажаришнинг юқори қобилиятини англатади;

– А – қарз мажбуриятларини ўз вақтида ва тўлиқ бажаришнинг нисбатан юқори қобилияти, аммо тижорат, молия ва иқтисодий шароитлардаги салбий ўзгаришлар таъсирини ифодалайди;

– БББ – қарз мажбуриятларини ўз вақтида ва тўлиқ бажаришнинг этарли даражадаги қобилияти бўлиб, молия ва иқтисодий шароитлардаги салбий ўзгаришлар таъсирининг юқори даражада сезилишини ифодалайди;

– Б – молия ва иқтисодий шароитлардаги салбий ўзгаришлар таъсирининг кескин сезилиши ҳамда қарз мажбуриятларини кўрсатилган муддатда ва тўлиқ бажариш имконининг мавжудлигини билдиради;

– СССР – эмитентнинг қарз мажбуриятларини бажармаслик эҳтимолининг мавжудлиги бўлиб, қарз мажбуриятларининг ўз вақтида бажарилиши қулай тижорат, молиявий ва иқтисодий шарт-шароитлар билан белгиланади;

– СС – ҳозирги даврда эмитентнинг қарз мажбуриятларини бажармаслик эҳтимолининг юқори эканлигини ифодалайди;

– С – эмитентга нисбатан банкротлик ёки протседураси қўзғатилган ҳолда тўловлар ёки қарз мажбуриятларининг бажарилиши давом этаётганлигини билдиради;

– СД – бошқа қарз мажбуриятларини кўрсатилган муддатда ва тўлиқ

тўланаётган шароитда ушбу қарз мажбурияти бўйича танланма дефолт мавжудлигини акс эттиради;

– Д – қарз мажбуриятлари бўйича дефолтни ифодалайди.

– «ААА», «АА», «А» ва «БББ» категориялари рейтинги инвестицион класс рейтинглари ҳисобланиб, «ББ», «Б», «ССС», «СС» ва «С» категориялари рейтинги спекулятив классга маълум даражада киради. Кредит рейтингларини ишлаб чиқишнинг асосий ташкилий қисми уларнинг ўзгаришини прогнозлаш ҳисобланади. Прогнознинг қуйидаги тавсифлари кенг қўлланилади: «ижобий» (рейтингнинг кўтарилиши эҳтимоли), «салбий» (рейтингнинг пасайиши эҳтимоли) ва «барқарор» (рейтингнинг ўзгариши кузатилмайди). Рейтинг агентликлари томонидан рейтинг ўзгариши тенденцияларини аниқлаш мураккаб бўлган ҳолатда «ривожланаётган» прогноз тавсифидан фойдаланилади ва у рейтингнинг кўтарилиши ёки пасайиши эҳтимоли борлигини аниқлатади. Мана шу юқоридаги келтирилган кўрсаткичлар билан инвестиция муҳитининг самарадорлигини аниқлаш мумкин.

Ўзбекистонда хорижий инвесторлар фаолияти учун қулай инвестиция муҳитини яратиш ва хорижий инвесторларни республикага кўпроқ жалб этиш мақсадида уларга учун қатор солиқ ва божхона имтиёзлари белгиланган. Ҳар бир мамлакатдаги инвестиция муҳити, биринчи навбатда, унинг сиёсий барқарорлигидадир. Худди ана шу омил хорижлик инвесторларнинг бошқа мамлакатга узоқ муддатли шартномалар асосида ресурсларни киритиш имкониятини беради. Бундай муҳит узоқ муддатли инвестиция режаларини амалга оширишда жуда муҳимдир. Ўзбекистондаги инвестиция муҳитининг асосий хусусияти унинг Марказий Осиёда энг барқарор мамлакат эканлигидадир.

Фикримизча, республикада яратилган қулай инвестиция муҳитини ривожлантириш учун рағбатлантириш омилларини янада кучайтириш талаб этилади. Шу муносабат билан ишлаб чиқаришга инвестицияларни

рағбатлантириш учун тадбиркорлик тузилмаларига жадаллашган амортизация усулларини қўллашда тўла эркинлик бериш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Мўминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. - Т.: "Молия". - 2010. 177, 282, 283, 328-6.
2. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: «Молия», 2010. – Б. 174..
3. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: «Молия», 2010. – Б. 176.
4. <http://www.world.bank>.
5. <http://www.ved.gov.ru/articles>